

当代丝路文学新貌与批评视角的转换

A NEW LOOK AT CONTEMPORARY SILK ROAD LITERATURE AND
THE TRANSFORMATION OF CRITICAL PERSPECTIVES

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14165453>

乔雪(Qiao Xue)

中国语言文学博士 讲师
兰州大学文学院 中国兰州

qiaox@lzu.edu.cn

Abstract: *Silk Road literature is literature related to the historical practice of human beings on the Silk Road and the “inner and outer world”, and it is the expression of emotions and literary writing arising from the Silk Road. On the surface, it is characterized by the distinctive features of creative themes, such as the depiction of the Silk Road's regional landscape, social life, historical events, and people's customs; and on the deeper level, it is the artistic expression of the memory of the ethnic groups, the spirit of the nation, and the diversity of cultures. The new exploration of contemporary Silk Road literature can be used as the expansion of the perspective of literary criticism and the conversion of critical discourse. At the same time, it is also a breakthrough in the study of regional literature. From the macroscopic and holistic perspective of the Silk Road, we can pay attention to the deeper qualities and artistic styles of literary creations that we have overlooked in the past, reflecting the commonality and uniqueness of the literature of the Silk Road-related subjects, and better exploring the positive role they play in expressing the ideological thrust of the unity of different ethnic groups and regions. A comprehensive study of this large-scale literary creation can also provide a revelation for the construction of the community of human destiny.*

Keywords: *SilkRoad Literature; Historical Features; Multiculturalism; Community of Human Destiny*

摘要: 丝路文学是与人类在丝绸之路上的历史实践和“内外世界”相关的文学，是因丝绸之路而产生的情感表达和文学书写。在其表层，具有创作题材的明显特点，是丝路地域景观、社会生活、历史事件、民情风物等事象的描写；在其深层，则是族群记忆、民族精神、多元文化的艺术表现。而对当代丝路文学的新探索，可以作为文学批评视角的拓展和批评话语的转换。同时，这也是地域文学研究的突破口，从丝绸之路这一宏观和整体的视域切入，可以关注到以往为我们所忽略的文学创作的深层特质和艺术风格，体现丝路相关题材

文学的共性和独特性，更好地挖掘它们在表达不同民族、不同地区民心相通的思想主旨上所发挥的积极作用。对这一具有规模性的文学创作展开全面研究，也可以为人类命运共同体的建构提供一种启示。

关键词：丝路文学；历史风物；多元文化；人类命运共同体

引言：丝绸之路作为东西文化交流的通道，将人类历史上汇聚的大量优秀文化成果传播到不同地域，而这些成果，跨越地区、民族、语言，穿越时空，成为影响现代文明的重要基因。丝绸之路上复杂多样的地理风貌，游牧文明与农耕文明并存的格局，多民族、多宗教文化的交融，构成了文化的多样性和独特性。因丝绸之路历史传统孕育出的文化景观，则正是丝绸之路文学的镜像。

丝绸之路文学是以广袤的丝绸之路时空为背景，展现丝绸之路的地域景观，体现丝绸之路上的文化交流，表达丝绸之路的人文精神的文学作品和文学现象。它是因人类在丝绸之路上的相互交往、相互影响激发出的情感的文学表达，其核心质素在于多元文化的对话与交流，具有包容性、开放性、融合性等特征。具体来说，与丝绸之路相关的风物人情、族群记忆、地方性知识、历史精神、多元文化风貌等将在丝绸之路的时空中被重新发现并进行艺术解释，丰富和拓展当代文学的想象空间，彰显出独特的文学价值。

一

丝绸之路视域既是文学研究的新路径，也是文学批评范式的一种转换。当代丝绸之路文学出现新气象，需要理论新探索。国际社会对丝绸之路持续研究及其丰硕成果的激发、“全球史”提供的世界视野、丝绸之路文化遗产中文学要素的发现等打开了观照丝绸之路文学的新视域。

丝绸之路文学经过多年孕育和创作积累，已经形成一种涵盖各种类型、具有丰富意蕴的文学现象。从《山海经》《穆天子传》等史籍中记录东西方往来的活动开始，古籍中就有丝绸之路的文化交流迹象，以五凉文学、边塞诗、敦煌文学等为代表的文学创作是古代丝绸之路文学的重要组成部分。而丝路文学的新内涵则在于当代的创新和创造，当代丝绸之路文学的创作已陆续出现了一批厚重的作品，覆盖了小说、散文、诗歌、报告文学，乃至戏剧、影视、歌舞等各种文体和艺术形式，整体上呈现出颇具规模、内涵丰富的创作面貌，具有艺术创新的广度和深度，因此用较为宏观的视角对当代丝绸之路文学加以观照是极为必要的。

学界曾就丝绸之路文学相关的理论话语展开持续讨论，使之内涵逐渐充实，外延也更加清晰。丝绸之路文学，首先是题材与丝绸之路相关的文学创作，它是与人类在丝绸之路上的历史实践和“内外世界”（这里的内外世界指客观外在世界和人的内心世界）相关的文学，是因丝绸之路而产生的情感表达和文学书写。它不是丝绸之路沿线地区文学的简单相加，是与丝绸之路上的物质、文化交流相关的文学表达。不同文化背景的人群在文化交流中产生的观念、情感和思想都属于丝绸之路文学的范畴。丝绸之路上沿线地区的文学虽是丝绸之路文学的主要观照对象，但根本地还是以是否与丝绸之路有关作为判别丝绸之路文学的主要标志。它是因人类在丝绸之路上的沟通往来、相互影响激发出的情感的文学表达，它的核心质素在于多元文化的对话与交流，具有包容性、开放性、融合性等特征。具体地来说，丝绸之路的风土人情、地方性知识、历史精神、族群记忆、多元文化风貌等将在丝绸之路的时空中被重新发现并进行艺术解释。从主旨内涵来说，丝绸之路文学能够体现丝绸之路上的族群交往、丝绸之路沿线地区民族往来、民族融合的印记，同时反映丝绸之路历史上发生的开发故事，丝绸之路沿线地区的地理风物描写，以及与丝绸之路相关的民俗文化等。从精神指向上来说，丝绸之路文学能够反映因丝绸之路生发的浪漫气质与坚韧意识，开拓求索的拓荒精神和开放包容、文明互鉴的交流精神。

“丝路文学”成为近年来持续升温的文学研究领域，具有研究价值和意义，但迄今得到的关注仍然有限。就以中国文学来说，与丝绸之路相关的当代文学创作断断续续已经有几十年，对其中的重要现象的研究（比如敦煌文学研究）也已经有几十年，目前国内对于丝绸之路文学的研究大致可分为四个方面：一是丝绸之路文学理论建构方面的研究；二是丝绸之路古代文学研究；三是丝绸之路少数民族文学的研究；四是丝绸之路当代文学的研究。另外，还包括国外丝绸之路研究的梳理。国外对丝绸之路的研究主要在历史、考古、艺术领域，但目前已有的学术成果和学术观点为丝绸之路文学的研究打开了新的视域和整体观思路，提供了重要的启示，也有必要对其观点进行整理和总结。

二

在丝路文学理论建构研究方面，由于学界对丝绸之路文学的概念尚未定论，因此目前仍有许多学者集中探讨丝绸之路的概念、界限、范畴、价值等方面的问题。石一宁《丝绸之路文学的厘清与再造》中主要提出几个值得学界商榷的问题，一是丝绸之路文学范围的界定；二是丝绸之路文学在中国文学乃至世界文学中占据的地位；三是丝绸之路文学的定义。同时他将丝绸之路文学定义为“题材涉及丝绸之路的文学”，而不是“丝绸之路沿线国家和地区文学”，这样

能尽量避免概念泛化和学理不严谨的问题。同时他指出，丝绸之路文学的辉煌不必遥寄古代，更在于当代的创新。丝绸之路作为一条开放之路，昭续汉唐气象，同时也呈现21世纪中国的文学景观和民族品格，表现出全新的思考、恢弘气魄和健康的审美姿态。丝绸之路也是一条和平之路，在全球化这一世界性的坐标之下，丝绸之路文学涉及多国家、多民族、多地区，世界性的视野是题中应有之义ⁱ。最后，丝绸之路也是交流之路，要具有前沿性、现代性，表现时代生活，探索人性风貌。石一宁以上的论述和思考主要点明丝绸之路文学的再造需要以下几点特质，即开放的精神、世界性的视野和创新的手法。曾大兴《“丝绸之路”上的文学景观》以“景观”概念作为丝绸之路文学研究的切入点，梳理出丝绸之路上中国境内的22处文化景观有11处也是文学景观，这些景观被文学家反复书写构成了“文学景观带”，或者“文学遗产廊道”。而中国古诗中对丝绸之路的文学表达，构成了“人类文化记忆库”，激发了人们对历史风物的想象、文学情感的想象与地理空间的想象。曾大兴“文学景观”的提出，为丝绸之路文学的创作提供了新的视域，也为丝绸之路文学的研究提供了新的思考维度。同时韩高年在《丝绸之路文学研究的时空维度》一文总结出“丝绸之路文学”包含的两个维度：空间维度和时间维度。“空间维度上从丝绸之路起点长安至终点意大利罗马的沿途空间里，不同民族、国家的文学创作至文学传播活动都应当纳入“丝绸之路文学”的范畴”ⁱⁱ，在这个空间维度中可以切分出汉族在内存续的多民族文学，以及以重要地理节点为依托的“五凉文学”、“敦煌文学”和“西域文学”，呈现出交流与融合的特征。时间维度可以厘清源流问题，可切分为“前丝绸之路文学”和“丝绸之路文学”，早在《山海经》《穆天子传》《离骚》《天问》中就有中外交流活动的描述。西汉以后《西域传》以及纪行赋、边塞诗等文学作品中同样有以丝绸之路风光、人物等为素材的书写。由此作者提出丝绸之路文学的研究视角，要多方位地梳理特定历史时期的丝绸之路空间节点上的文学及文学活动和文献，整体地观照其间不同民族、不同宗教、不同地区的文学线索和发展规律。黎羌《丝绸之路研究中“文学艺术”不该缺席》一文中倡议学界要在宏观层面梳理丝绸之路文献资料，微观上对具体的作家作品进行研究。王汝良《“丝绸之路文学”正义》一方面肯定了丝绸之路文学是近年来新的学术增长点，同时也指出丝绸之路文学的内涵、外延、意义及学科归属等问题需要厘清。对于丝绸之路文学的概念、内涵等相关理论问题，学界尚未有统一的定论，但基本集中于丝绸之路时空中能体现丝绸之路大千世界、文化交流与融合的文学创作现象。

张清俐在《丝绸之路文学景观成学术聚焦点》的学术报道中整合了相关学者对

丝绸之路文学研究的观点。第一，丝绸之路见证东西方文化交汇。浙江师范大学教授邱江宁认为，“凡是与‘丝绸之路’区域和道路相关的内容，诸如僧人用来记西行求法，使臣用来记行程道里，奉命交聘者用以记外交通聘，从驾征行者用以记征途行役，以及商旅载记其道里行程、所见风物等内容都可以被包罗而泛称作‘丝绸之路文学’”ⁱⁱⁱ，他的基本观点可以概括为涉及丝路上的人员往来交流活动都属于丝绸之路文学的范畴。北京外国语大学学者石云涛研究唐诗与丝绸之路的关系，他认为唐诗中记载了大量中外交流的信息和丝绸之路上的活动。第二，丝绸之路扩展了中国古代文学书写的体式，如文人诗词、记传体、行录体、笔记体、综述体等。第三，丝绸之路文学需要进行跨学科研究。学者们指出，丝绸之路所涉及的文献文书、考古文物、游牧民族的口述艺术、活态文化、唐诗、纪行文学都是丝绸之路上遗留的文化遗产，都可以纳入丝绸之路文学的研究范围。丝绸之路文学研究的发展潜力在于借助交叉学科的研究方法，关注文学同其他语言、历史、地理、考古等交叉学科的整合，这可能会改变传统的文学研究理路，甚至改写中国传统文学史。以上论点对丝绸之路文学的概念界定、研究范式、核心质素都提出见解，为丝绸之路文学的研究提供启示。孙少华在《丝绸之路上的“中华文学”之光》一文提出几个研究西域文学、丝绸之路文学的重要问题。西域文学的定位、丝绸之路文学在中华文学史上有什么样的历史地位？它们与中国古代文学的思想联系是什么？它们与世界文学尤其是与丝绸之路沿线地区的文学如何产生思想联系？作者最后提出见解，这些文学文本在生成和传播过程中承担着一定的政治和文化意义，需要深入文本并借助历史语境来阐释，从中寻找中华民族与世界上的其他民族交流互融的证据。

丝绸之路文艺研究的学术的成果逐渐丰富，研究的队伍日益庞大，还有学者提出了关于丝绸之路学科建设的构想。雷茂奎《希望建立丝绸之路学》一文指出“丝绸之路学”是具有综合研究价值的学科，可进行断代艺术综合研究和专题研究。李正宇《丝绸之路学内容、范围、属性结构之管见》也展开丝绸之路学的论证。沈福伟《丝绸之路与丝绸之路学研究》通过论证丝绸之路学建构的学理依据，提出兴起于20世纪的丝绸之路学是一门新学问，是世界范围内文明传播的一个重大命题。它涵盖了文、史、宗教、民族、考古等众多人文学科，以及地理、气象、地质、生物等自然科学，具有综合研究和跨学科特征。丝绸之路的文化价值主要在于东西方之间的联系与交流。学者程金城关于丝绸之路文艺研究的系列论文，对丝绸之路的相关概念、范围、学科构想等重要问题有系统性的阐释。他在《丝绸之路艺术的概念、时空和“单位”》中基于学界对丝绸之

路的相关研究，提出“丝绸之路艺术”的概念，“是指人类在丝绸之路上创造、交流、融汇、相互影响所生成的艺术样态和存在形态，是因为丝绸之路而生发的情感需求的艺术表达及其现象和成果，也是人类有史以来延续时间最长、延展空间最大，具有原生性、独立性和共生性、交融性的艺术整体和审美对象”^{iv}。作者认为在丝绸之路研究中要注重因为丝绸之路而激活、创化的新的艺术现象，注重“交流”的价值，它是超越国家、民族、宗教和文化模式而主要揭示人类共同性的艺术研究。这一论述科学地把握了丝绸之路艺术研究的几个核心质素，为丝绸之路文学研究提供了理论上的参照，关键词如激活、创化、交流等，都是可以试图阐释丝绸之路文学的题中之义。程金城在《丝绸之路艺术的意义与价值——兼及“丝绸之路艺术学”刍议》一文提出了丝绸之路艺术学研究的路径，即建立“丝绸之路艺术整体观”^v视域，并从丝绸之路艺术的实践价值、现实意义以及目前的学术创新和研究成果综合分析，倡议建立“丝绸之路艺术学”。《艺术表达在丝绸之路文化中的独特价值》一文中则指出，“新的丝绸之路文学艺术的倡导和创造，有可能打破国际社会长期存在的‘中心-边缘秩序’逻辑和‘边缘依附中心’思维定势，发现和挖掘各民族在古丝绸之路上的艺术表达的特点和成就，重建丝绸之路文化精神”^{vi}。以上关于丝绸之路的学科建设倡议都是基于丝绸之路文艺各个层面的创作成果和充分的学理依据，为丝绸之路文学的研究提供了视域和观念上的参考。

三

古代丝绸之路文学研究成果主要集中在丝绸之路上古代典籍的挖掘和整理。学者喻忠杰《古代丝绸之路文学概述》，详尽地概览了整个古代丝绸之路文学的面貌，从文献梳理到理论总结都具备微观与宏观并行的视野，为古代丝绸之路文学研究提供了重要的参考价值。作者对古代丝绸之路文学的概念进行界定，认为古代丝绸之路文学主要涉及的是能够反映先秦至明清时期中外丝绸之路沿线社会风貌、历史文化、人物事件等多方面的文学性资料。从历时的角度对丝绸之路历史背景做了分析，认为公元前五六世纪就可追溯丝绸之路文学的发生。先秦时期的《穆天子传》《山海经》《逸周书》《国语》《尚书》《吕氏春秋》中就出现关于中亚的地理和部落的叙述。作者将古代丝绸之路文学分为七类：文类、诗赋类、说唱类、戏剧类、小说类、神话传说类以及其他开放性的作品。从文献学、比较学、传播学、文化地理学的视角探讨古代丝绸之路文学研究的研究意义，研究认为，“古代丝绸之路文学的整理和研究可以丰富和细化丝绸之路文化和文学艺术研究的具体内容，可以为跨地域文学互动研究提供形象化范例和可行性方略”^{vii}。学者韩高年《“前丝绸之路”上的文化与文学交

流——以<穆天子传>为核心》，通过对《穆天子传》《山海经》等古代典籍的考证，认为在张骞打通“西域”之前即已存在一条“前丝绸之路”，西周以来中原与西域各民族在文化与文学方面就产生了相互认同与融合。《穆天子传》中周穆王西行与沿途邦国进行物质文化的交流，周人神话传说、礼乐文化、文学的向西传播，也体现了周人与周边民族以礼相交的外交活动。该论文主要对学界提出的“前丝绸之路”概念做了文献的考证，认为这条通道为后来西汉以后的“丝绸之路”奠定了重要的地理空间基础。《丝绸之路文学研究的“守正”与“创新”——<赵逵夫>先生谈丝绸之路文学与文献研究》一文中，赵逵夫提出要重视丝绸之路文献的整理，着重挖掘能体现文化交流、商业往来与族群融合的史料。丝绸之路文学要扎根于基础文献的理论创新。还有古代丝绸之路文学的个案研究如宋晓云的《元代丝绸之路文学的研究》《元代丝绸之路研究述评》等。丝绸之路古代文学的研究成果较为丰硕，还有庆振轩主编的系列著作《丝绸文化与五凉文学研究》《河西宝卷与敦煌文学研究》，以及敦煌文学的系列研究成果如伏俊琰《敦煌文学总论》等著作。

少数民族文学是丝绸之路文学创作的重要领域，石一宁在《丝绸之路语境中的少数民族文学》认为多民族聚居的丝绸之路地域孕育了丝绸之路文化，丝绸之路文化的创造者中也包括了少数民族人民，丝绸之路的少数民族文学，是丝绸之路文化的重要组成部分。在《丝绸之路文学：少数民族文学新的发展机遇》中，石一宁认为各国民族文化的发展都是对全球化的回应，它内在地具有一种世界性的坐标。“新丝绸之路文学是一种多国家、多地区、多民族的文学，世界性的视野是其题中应有之义。在美学上，新丝绸之路应是前沿性的创作，运用经过古今中外艺术经验的洗礼而成熟的现代性的风格手法，以既贴近又引领当代读者的审美趣味，表现时代生活，探索人性风貌”^{viii}。紧接着他对民族文学的创作现状进行了总结和反思，创作内容主要聚焦于全球化时代民族文化的命运和生态保护问题，表现民族文化传统与当代现实生活的冲突等，创作上的突出问题则是题材的狭窄、写作的同质化和类型化，缺乏原创性，而丝绸之路文学将为少数民族文学注入新的元素，带来新的发展机遇。李竟成《丝绸之路西域少数民族民间文学导论》主要以丝绸之路中段即古代西域（今中国新疆）境内维吾尔、哈萨克等少数民族的民间文学为研究对象，概括其基本特质即民族性、复杂性、集体性和口头性。2009年新疆人民出版社出版的李竟成、雷茂奎所著《丝绸之路民间文学研究》在以上导论的基础上，全面地梳理了丝绸之路上的民间文学类型及其特征：民族神话、民间传说与民间故事、民族英雄史诗、民间叙事长诗、民歌、民间谚语和谜语，对每一种文学类型的涵义、来

源、分类、特征与功能、艺术特色做了详细的归纳与总结，认为各少数民族民间以口头传唱形式继承下来的文学作品，是丝绸之路民间文学的源头。但此书虽以丝绸之路为研究视域，但研究的民间文学范围仍以古代西域为中心，对丝绸之路沿线地区如甘肃、陕西、宁夏、青海等地的民间文学尚未纳入研究。学者张明廉《对“丝绸之路文学”及“多民族文学”的思考》探讨了与丝绸之路文学相关的几个问题。首先探讨丝绸之路文学的概念界定，作者例举两类文学，一类是《史记·大宛列传》《穆天子传》等，内容都有表达丝绸之路上东西方往来的历史事迹。另一类是《丝绸之路诗选注》，虽以丝绸之路为线，编辑丝路沿线古今诗篇，但大部分诗作与中外商贸、文化交流往来没有联系。由此，作者提出界定丝绸之路文学概念的必要性。其次，作者认为古代丝绸之路所经的西北地区正是多民族地区，对“多民族文学”的观照可以为今天的“丝绸之路文学”带来有益的启示。作者最后指出，丝绸之路文学最突出和重要的精神是开放，文学的繁荣也得益于存异，各民族之间的交流应该秉持一种和而不同的态度。

四

当代丝路文学研究主要涉及对丝绸之路文学的宏观理论思考，以及丝绸之路文学的专题研究，包括敦煌书写的研究和丝绸之路文学作品的个案研究，迄今较少有对当代丝绸之路文学集中研究的专著，学术论文则有一定数量的支撑。学者李西建《“丝绸之路”与当代文艺创新》从宏观的理论层面探讨了丝绸之路文艺的文化信息含量和思想价值。从文化史的角度来看，丝绸之路承载的民族文化基因为文艺创新提供了厚重的资源和素材；从文化地理场域来看，丝绸之路又为当代文艺提供了独特的文学想象空间；同时丝绸之路也是民族文化自信的符号表征与体现。学者李继凯《论当代创业文学与丝绸之路文学》提出全新的观点，丝绸之路本质上也是创业之路，丝绸之路文也体现了在开拓探索中艰苦创业的丝绸之路精神，在当下的文化语境中丝绸之路文学与当代创业文学存在着密切的关联，以柳青的《创业史》、周立波的《山乡巨变》为代表的创业文学与丝绸之路文学有精神性的契合。两者在价值取向上都有“创业求安”的精神、同时在创作上体现出交叉互补性，也指出丝绸之路文学是具有发展潜力的文学形态。2018年《江南》期刊新推出的学者对话录《丝绸之路，文学在吗？》，邀请邱江宁、高建群、刘大先、徐兆寿、弋舟等众多作家及学者展开对丝绸之路文学的探讨，主要围绕丝绸之路文学的定义、范围、核心内容、创作成果、当代创新等一系列问题展开，进一步开拓了丝绸之路文学研究的未来发展空间。总之，在丝绸之路文学与艺术研究领域，学者们在充分论证了丝绸之路文化交流的意义的同时，提出的丝绸之路学、丝绸之路艺术学等学科构想

为丝绸之路文学的研究也提供了理论上的支撑和深入的学理思考。

当代丝绸之路文学作品的个案研究有代云红《重述神话与反思文明——评冯玉雷的长篇小说〈敦煌遗书〉》以甘肃作家冯玉雷的敦煌系列小说为例，探讨小说中呈现出的“重述神话”的创作方式；《〈丝绸之路情缘〉——丝绸之路文学的尝试之作》以甘肃作家巴陇峰的小说《丝绸之路情缘》为研究对象，探讨了主人公逆丝绸之路而行到中国的“寻根之旅”，挖掘其蕴含的价值取向。冯玉雷《丝绸之路文化遗产与文学创作》以其自身的丝绸之路文学创作《敦煌·六千大地或者更远》为例，阐述小说对本土文化的自觉、理解、重述和再创造。红柯的小说无疑是丝绸之路文学的典型代表之作。红柯研究的系列论文成果较多，但较少从丝绸之路文学的视域出发。学者郭茂全《丝绸之路文化记忆的探寻与个体行旅体验的敞亮——评王蓬〈从长安到罗马：汉唐丝绸之路全程探行纪实〉》一文以文化记忆为关键词，阐述了王蓬丝绸之路散文中呈现的丝绸之路城市形象、人物画廊、自然景观，并总结出丝绸之路文化记忆的几个思想内蕴，如友好交往的愿望、“文化运河”的观念和生态和谐的理想。苏州大学刘振伟博士学位论文《丝绸之路神话研究》，先引入“丝绸之路文学研究”的构想，认为它具有超越国界、民族、地域的巨大内涵。论文主要从流传在西域各民族的神话入手，以丝绸之路阔大、恢宏的背景为依托，对丝绸之路神话的发生、发展、流播与变异进行梳理。从历时的角度指出萨满神话是西域神话的核心部分，从西域神话的东传西渐、西域神话对外来神话的借取，各种宗教神话在西域的汇聚、丝绸之路上的王者与神话之间的关联几个角度来探讨丝绸之路神话的生成、生存与变异。论文还以神话中的个案“狼”的叙事的演变历程为例，管窥西域神话的发展历程；最后指出丝绸之路不仅是实存的道路，还是想象和观念中的道路，东、西方的神话在这条路上传播与汇合。该论文全面地分析了西域各民族的神话，这是丝绸之路文学专题研究较为成熟的博士论文。但笔者以为，丝绸之路神话的范围不应局限为西域神话，丝绸之路上的各民族都有神话的流播，有些民族的神话或许数量不多，但仍在丝绸之路神话范畴中。陕西师范大学荀羽琨博士学位论文《中国现当代西北丝绸之路文学研究》回顾了中国古代西北丝绸之路上的民族迁徙、文化使者、宗教求法活动对丝绸之路文学的推动。梳理了现代以来丝绸之路本土文学的发展脉络，主要提出现代诗歌、当代创业文学与丝绸之路文学的联系。论文还将西行文学作为丝绸之路文学中重要的一部分，将丝绸之路游记、“西进热潮”中的同声歌唱、西部流寓文学作为探讨对象。从乡土书写、宗教文化元素、游牧与关中文化的互动切入到当代丝绸之路文学主题的研究，最后以创业、苦难、崇高等概念建构起丝绸之路文学的

美学精神。论文对现当代丝绸之路文学的研究主要是以从古至今历时的维度对丝绸之路地区的文学进行观照，但主要在西部文学的概念和研究框架中探讨丝绸之路文学的内容。

其他关于当代丝绸之路文学的研究基本集中于丝绸之路文学中的敦煌文学研究，敦煌书写也是丝绸之路文学研究的一个重要视角。对于丝绸之路上的重镇敦煌的文学书写的研究成果比较丰富。学者张懿红发表系列论文综述敦煌题材的散文、小说、诗歌、戏剧、影视剧等。《当代敦煌题材小说评述》《当代敦煌题材散文评述》《当代敦煌题材戏剧、影视剧评述》等研究，梳理了各文体的敦煌书写作品，并概括出其具体特征。上述敦煌题材的文学研究中几乎都未提到丝绸之路广袤的时空和丰富的文化资源对敦煌文学创作的影响。总之，丝绸之路当代文学的研究或以作家个案切入，或以某一类型把握，尚未发现对当代丝绸之路文学的整体性研究。

国外学术界对丝绸之路历史、艺术、考古等研究的相关成果为中国当代丝绸之路文学的研究提供了重要的观照视域和整体观的启发。丝绸之路在人类文明史和文化交流史中发挥过举足轻重的作用。正是基于这一点，今天重提丝绸之路视域具有重要的意义。首先，它打破了区域、国别之间的界限，将人类已有的文明成果看待成互相交流、融合的成果，这种视域的突破，提供了重新改写世界史的可能性。正如英国牛津大学学者弗兰·科潘在《丝绸之路——一部全新的世界史》一书中对丝绸之路的见解：“这些通道是整个世界的中枢神经系统，将各民族各地区联系在一起，但它隐藏在皮肤之下，肉眼不可见。而正如解剖学解释人体功能一样，了解这些联系有助于我们理解世界是怎样运作的。再者，尽管这一地区至关重要，它却被主流史学界长期忽略”^{ix}。弗兰·科潘认为一个在历史上发挥过重要作用的通道曾被主流史学界忽略，所以他整理史料，寻找线索，一部全新的世界史——丝绸之路横空出世。而丝绸之路视域中的文学研究同样面临着被忽略、被质疑的问题。这部新史重新改写了世界史的写法，抛却以往世界史的桎梏，尤其是以“欧洲中心论”为出发点的世界史观，将丝绸之路如何改变世界历史格局的史实详细地串联起来。

汤因比在《历史研究》也提出反“欧洲中心论”的思想，即如果仅仅将民族国家作为历史研究的范畴，将大大限制历史学家的视野。他认为，欧洲没有一个民族国家能够独立说明自身的历史问题。所有的历史现象应该放到更为广阔的范围内比较和考察才能更为客观地了解史实。这给予我们的启示在于，研究丝绸之路文学同样要放置在一个宏观的整体性的视角中去观照。美国学者芮乐伟·韩森《丝绸之路新史》一书以丝绸之路路段上七个重要的城市为坐标，探究了这

些重镇上的历史史实，物质交往与文化融通。作为中亚十字路口的楼兰，丝绸之路诸语之门的龟兹，胡汉交融之所的高昌，粟特胡商的故乡撒马尔罕，丝绸之路终点的国际都会长安，丝绸之路历史的凝固瞬间敦煌藏经洞，佛教、伊斯兰教的入疆通道于阗。韩森通过对丝绸之路上重要的文化节点的考察得出结论，丝绸之路最重要的历史意义在于，“这条路网是全球最著名的东西方宗教、艺术、语言和新技术交流的大动脉”^①。

2012年以来，中国和乌兹别克斯坦联合考古队对明格切佩（Mingtape）古城遗址开展考古发掘与研究。在中亚的阿姆河、锡尔河流域发现大量与汉唐时期有关的文物，而费尔干纳盆地是中亚人口最密集的地方，也是古代和中国联系最为密切的地区之一。乌兹别克斯坦费尔干纳大学教授萨穆丁曾展开过对粟特城市文明研究。从中亚与丝绸之路的考古研究成果中，可以清晰地看到中国与中亚各国之间密切的艺术和文化影响。丝绸之路文化在世界范围内文化和学术领域内的反响，它的关注度之高足以证明它背后承载的丰富内容。学术研究中需要正视它在历史层面和现实层面的价值。丝绸之路在历史学、考古学、宗教学、民族学、艺术学等领域已经创获许多研究成果，挖掘了以往不为人知或者少有人关注的历史信息。而在文学领域，它的价值还没有得到真正的重视，但我们不能忽视丝绸之路带给中国文学的历史影响和文化资源。

结语

从以上的学术史整理中可以看出，对于丝绸之路当代文学研究的成果比较有限，当代丝绸之路文学研究有较大的开拓空间。已有研究存在的主要问题在于，一是视域观照方面的缺憾。缺乏宏观视域，没有对丝绸之路文学作一个整体观的观照。目前对丝绸之路文学的研究，多停留在理论建构和概念梳理阶段，对于丝绸之路当代文学中涉及丝绸之路题材的作家作品的整体性研究不够，已有的研究少有以丝绸之路视域展开论述，视野仍然局限于作家的地域性研究视野。二是对丝绸之路文学的文学创作现象关注度不够，仍停留在中国西部文学的批评视域中将其片面化理解，没有认识到艺术创作异质性经验的发生，它背后的原因并不仅仅限于西部这个概念和框架之下。三是研究缺乏系统性。古代、现当代、民族文学多个学科百花齐放，已出现不少单篇论文的研究，但是缺乏全面系统的专著对丝绸之路文学进行深入透彻的研究。当代文学中从宏观视角上把握丝绸之路文学中外交流融合及其审美特性的研究方面还留有很大的空间。

丝绸之路是网状系统，它呈网状辐射，那么丝绸之路文学创作就是这张网状图上的点和线，是丝绸之路文化的有机组成部分。丝绸之路文学是开放和开阔

的，不同文化间的交流、影响、互融是其主要的特征，它既体现了时空上的跨越性，同时也彰显着研究视域上的新开拓。注重对多民族、多地区文化交流与融合等特征的观照和把握是当下丝绸之路文学研究的重点，也是突破。意识到丝绸之路文学这一独特的特征和要素而展开研究，是未来该领域研究的创新性所在。

同时在丝绸之路这一视域下，我们可以重新观照中国西部文学以及它与一带一路国家文学之间的传播和影响作用，将它放在一个更宏阔的视野中，发现它的新内涵。从古代丝绸之路到今天的“一带一路”倡议同样可以说明，丝路文学在促进世界各民族、各地区之间民心相通方面的现实需求。当下的时代语境中，文学的发展也需要借力文化自信，放宽视野，弘扬本土的文化资源，丝绸之路文学反映的是丝绸之路上的物质交流、文化互融，是丝绸之路上体现民心相通的情感表达，为人类命运共同体的建构提供一种启示。在宏观的丝绸之路视域下，我们得以从作家呈现的文学世界了解丝绸之路文化风貌，从作家营构的文学空间观照丝绸之路文化脉络，从丝绸之路文学的创作现象中重识丝绸之路的精神指向。当代丝绸精神特质和审美意蕴，成为回望人类精神家园与表达人类共通情感与命运的路径。